

INSTRUMENTE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE. EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ ȘI A REPUBLICII MOLDOVA

Francisco TALMACI

Doctorand, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", Republica Moldova

e-mail: franciscotalmaci@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9030-9092>

Corupția se manifestă la nivel internațional, regional, național și poate fi considerată un fenomen al societății care afectează negativ sistemul politic, juridic, economic și serviciile publice ale unui stat. Ca răspuns la fenomenul corupției, statul dezvoltă instrumente anticorupție, care sunt: legi, acte normative, standarde, angajamente politice, mandate pentru crearea de instituții sau mecanisme, măsuri și acțiuni împotriva corupției. În prezentul articol sunt cercetate instrumentele anticorupție de nivel internațional și regional, național și local, precum și cele instituționale. De asemenea, este analizată eficiența instrumentelor anticorupție utilizate de Centrul Național Anticorupție, organ specializat anticorupție. În concluzie, se evidențiază importanța realizării măsurilor anticorupție în Republica Moldova, prin preluarea experienței internaționale și dezvoltarea instrumentelor naționale, care să corespundă condițiilor și specificului autohton.

Cuvinte-cheie: corupție, instrumente anticorupție, instituții anticorupție, mecanisme anticorupție, Republica Moldova.

INSTRUMENTS USED IN THE PREVENTION AND COMBATING OF CORRUPTION OFFENSES. INTERNATIONAL EXPERIENCE AND THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Corruption manifests at an international, regional and national level, it can be considered a phenomenon of society that has a negative impact on the political, juridical, and economic system and the public services of a state. As a response to this phenomenon, the state develops anti-corruption instruments, which are: laws, normative acts, standards, political commitments, mandates for the creation of institutions and mechanisms, measures and actions against corruption. In this article are investigated anti-corruption instruments at international, regional, national, and local levels and institutional anti-corruption instruments. Moreover, it is analyzed the efficiency of anti-corruption instruments used by the National Anticorruption Center, an anti-corruption specialized institute. In conclusion, it is emphasized the importance of the realization of anti-corruption measures in Moldova, making use of international experience and developing national instruments, that correspond to the local specifics and conditions.

Keywords: corruption, anti-corruption instruments, anti-corruption institutions, anti-corruption mechanisms, Republic of Moldova.

INSTRUMENTS DE PRÉVENIR ET DE COMBATTRE LES INFRACTIONS DE CORRUPTION. L'EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

La corruption se manifeste au niveau international, régional, national et peut être considérée un phénomène qui affecte négativement le système politique, juridique, économique et les services publics d'un état. Comme réponse à ce

phénomène l'état développe des instruments anticorruptions : lois, actes normatifs, standards, engagements politiques, mandats pour créer des institutions ou des mécanismes et des actions contre la corruption. Cet article examine les outils internationaux et régionaux, nationaux et locaux de lutte contre la corruption et les outils institutionnels anticorruption. L'efficacité des instruments de lutte contre la corruption utilisés par le Centre National Anticorruption, organe spécialisée dans ce domaine, y est également analysée. En conclusion, on y met en évidence l'importance de la réalisation des mesures de lutte contre la corruption en République de Moldova, en employant l'expérience internationale et le développement d'instruments nationaux qui correspondent aux conditions et à la spécificité locales.

Mots-clés: corruption, outils anti-corruption, institutions anti-corruption, mécanismes de lutte contre la corruption, République de Moldova.

ИНСТРУМЕНТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Коррупция проявляется на международном, региональном и национальном уровне и может рассматриваться как феномен, оказывающий негативное воздействие на политическую, правовую, экономическую и общественную систему государства. Государство, в свою очередь, разрабатывает антикоррупционные инструменты, среди которых: законы, нормативные акты, стандарты, политические обязательства, мандаты на создание институтов или механизмов, меры и действия по борьбе с коррупцией. В данной статье проводится анализ международных, региональных, национальных, местных и институциональных инструментов борьбы с коррупцией. Анализируется также эффективность антикоррупционных инструментов, используемых Национальным Центром по борьбе с коррупцией в качестве специализированного антикоррупционного органа. В заключение подчеркивается значимость принятия мер по борьбе с коррупцией в Республике Молдова путем использования международного опыта и разработки национальных инструментов, которые должны соответствовать местным условиям и особенностям.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные инструменты, антикоррупционные институты, антикоррупционные механизмы, Республика Молдова.

Introducere

Conform Strategiei Naționale Anticorupție pentru anii 2011-2016, Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 [1], corupția constituie o preocupare permanentă pe plan național, punându-se pe umerii autorităților publice și diferitor grupuri sociale active, promovarea proceselor și mecanismelor de prevenire și combaterea a acestui fenomen.

Materialle și metode aplicate. În procesul elaborării acestui studiu au fost utilizate metodele: analitică, comparativă și analizate instrumentele anticorupție utilizate în activitatea operațională a Centrului Național Anticorupție.

Idei principale ale cercetării

Combaterea corupției este una dintre prioritățile

fundamentale ale programelor de guvernare, care prevăd un spectru de măsuri complexe și bine centrate pe domenii vulnerabile: politici anticorupție, independența și eficiența instituțiilor, combaterea corupției politice, consolidarea practicilor de transparență a raportării financiare din partea partidelor, combaterea corupției în organele de ocrotire a normelor de drept și justiție, combaterea îmbogățirii ilicite și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni de corupție și cele conexe, combaterea fraudelor în utilizarea fondurilor externe, controlul averilor, al intereselor personale și al conflictelor de interese, integritatea instituțională și servicii publice oferite prin intermediul platformelor electronice.

La nivel internațional, prevenirea și combaterea corupției a devenit o sarcină a entităților interguver-

namentale, guvernamentale, iar această preocupare din ce în ce mai mult a crescut după anii 80 – 90 ai secolului XX. Ca răspuns la acest fenomen instituțiile internaționale au dezvoltat o serie de instrumente, care constituie instrumente juridice obligatorii pentru statele părți în dreptul internațional, instrumente care stabilesc standarde și angajamente politice de acțiuni împotriva corupției.

Noțiunea de instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție este abordată de mai mulți autori, iar în majoritatea lucrărilor de specialitate instrumentele anticorupție sunt asociate cu **mecanisme, măsuri, politici și procedee anticorupție**. Astfel, unii autori consideră că conceptul de prevenire și control al corupției trebuie privit ca un ansamblu de activități și obiective separate, dar cu un scop final comun, iar prin controlul corupției menționează *totalitatea de instrumente și mecanisme* menite să depisteze în mod rapid și complet cazurile de corupție în diferite sectoare publice. În alte publicații autohtone, noțiunea de instrument de prevenire a corupției este definită ca un element descriptiv al unui mecanism anticorupție, totodată instrumentul anticorupție este asociat cu tehnicile de prevenire a corupției, care fiind puse în practică ar putea aduce un rezultat pozitiv în prevenirea corupției la nivel național [2, p.129].

În opinia mea, noțiunea de instrument anticorupție poate fi definită ca o măsură, un mijloc sau procedeu, utilizat de către organisme internaționale, instituții, autorități naționale și locale, cetățeni, în scop de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție și celor conexe, faptelor cu caracter corupțional.

Instrumentele anticorupție pot fi utilizate în diferite etape ale unei strategii anticorupție, precum și în diverse combinații, în funcție de nevoile și contextul fiecărei țări sau regiuni. Totodată, ele sunt concepute și elaborate pornind de la premiza că utilizatorii acestora vor fi autoritățile responsabile de punerea în aplicare și evaluarea strategiilor anticorupție. În unele cazuri, instrumentele de prevenire a corupției

prevăd standarde internaționale, utilizate de societatea civilă, mediul academic și organizații non-guvernamentale la evaluarea corupției și acțiunilor autorităților.

Prin urmare, instrumentele de prevenire și combatere a corupției se pot clasifica în:

- **instrumente de nivel internațional și regional**, instituite de organisme internaționale și regionale în baza acordurilor și tratatelor, convențiilor internaționale;

- **instrumente de nivel național și local**, instituite și aprobate prin legi, decizii ale organelor publice centrale, dispoziții ale Prim-ministrului, Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Parlamentului, decizii ale autorităților publice locale;

- **instrumente de nivel instituțional**, create la nivel de instituții și autorități, care au ca obiectiv prevenirea și combaterea corupției.

La nivel internațional primele instrumente de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție, au fost adoptate de Organizația Națiunilor Unite, care duce o luptă susținută împotriva corupției, adoptând o serie de documente strategice, precum: Codul de conduită pentru funcționari publici (*Rezoluția nr.51/59 din 12.12.1996*), Declarația Organizației Națiunilor Unite împotriva Corupției și Mitei în Tranzacțiile Comerciale Internaționale (*Rezoluția nr. 51/191 din 21.02.1997*), Acțiunea împotriva Corupției și Mitei în Tranzacții Comerciale Internaționale (*Rezoluția nr.53/176 din 25.01.1999*), Rezoluția cu privire la Prevenirea și Combaterea practicilor coruptive și transferului ilegal de fonduri (*Rezoluția nr. 55/188 din 20.12.2000*).

Printre instrumentele de luptă împotriva corupției, adoptate în cadrul Uniunii Europene, la nivel regional, putem menționa: *Pactul de preaderare privind criminalitatea organizată cu tarile candidate din Europa Centrală și de Est și Cipru, Convenția privind lupta împotriva corupției în care sunt implicați funcționari ai Comunităților Europe-*

ne sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, Protocolul încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene, adițional la Convenția cu privire la protejarea Intereselor financiare ale Comunităților Europene, Acțiunea comună din 22 decembrie 1998, adoptată de Consiliul Europei în temeiul articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene privind corupția în sectorul privat (98/742/JAI).

Cu referire la principalele instrumente internaționale de prevenire și combatere a corupției, ratificate de către Republica Moldova, menționăm: *Convenția civilă cu privire la corupție*, ratificată prin Legea nr.542-XV din 19.12.2003, *Convenția penală cu privire la corupție*, ratificată prin Legea nr.428-XV din 30.10.2003, *Protocolul adițional la Convenția penală cu privire la corupție*, ratificat prin Legea nr.157-XVI din 06.07.2007, *Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției*, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007.

Alte documente adoptate la nivel internațional de către Organizația Națiunilor Unite, care prevăd mecanisme și instrumente anticorupție sunt: *Codul de conduită pentru persoanele oficiale însărcinate cu asigurarea aplicării legii*, *Liniile directorii privind rolul procurorilor*, *Codul internațional de conduită al agenților publici*, *Standardele de responsabilitate profesională și declarația privind îndatoririle și responsabilitățile esențiale ale procurorilor*, *Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției*, *Manualul privind măsuri practice anticorupție pentru procurori și ofițeri de urmărire penală*, *Setul de instrumente anticorupție ale ONU*, *Ghidul tehnic pentru implementarea Convenției ONU împotriva Corupției*, *Manualul cu privire la responsabilitatea, supravegherea și integritatea poliției*, *Setul de instrumente privind integritatea poliției*.

Unele din aceste instrumente anticorupție sunt descrise de Bostan G. și Pavlov S. în studiul "In-

strumente de prevenire a corupției în sectorul justiției"[3], efectuat în scopul identificării noilor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de desfășurare a justiției, precum și de prevenire a comportamentului corecțional al actorilor din sectorul justiției. Totodată autorii studiului menționează unele instituții pe care le consideră instrumente anticorupție regionale, instituite în baza documentelor adoptate de Consiliul Europei și anume: *Grupul de state contra corupției* (GRECO), *Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept* (Comisia de la Veneția), *Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni* (CCJE) și *Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni* (CCPE), *Adunarea Parlamentară* și *Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei*.

În calitate de instituții sau parteneriate interstatale de rang global care promovează eficient mecanisme anticorupție putem menționa: *Organizația Națiunilor Unite*, *Biroul Națiunilor Unite pentru Criminalitate și Droguri* (UNODC), *Banca Mondială*, *Fondul Monetar Internațional*, *Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică* (OCDE), *Forumul Global de Luptă împotriva Corupției*, *Interpol*, *Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție* (IACA) și instituții regionale: *Organizația Statelor Americane* (OSA), *Convenția Interamericană împotriva Corupției* (IACAC), *Uniunea Africană* (UA), *Inițiativa Anticorupție pentru Asia-Pacific*, *Consiliul Europei* *Grupul de State împotriva Corupției* (GRECO), *Inițiativa Regională Anticorupție* (RAI), *Oficiul de Luptă Anti-Fraudă* (OLAF) sau organizații non-guvernamentale: *Transparency International* (TI).

O prezentare complexă a instrumentelor anticorupție, care ar putea fi adoptate la nivel de state și instituții, este realizată de experții Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate [4, p.55], care repartizează aceste instrumentele în 8 grupuri distincte: evaluarea

corupției și a capacităților instituționale de combatere a corupției, consolidarea instituțională, măsuri de prevenire, prevenirea socială și responsabilizarea cetățenilor, aplicarea legii, legislația anticorupție, cooperarea judiciară internațională, repatrierea fondurilor ilegale.

Totodată, în calitate de instrumente anticorupție, experții ONU menționează următoarele:

- **evaluarea corupției**, prin utilizarea metodelor specifice, inclusiv interviuri, analize documentare, studii de caz și alte mijloace, care pot fi utilizate pentru colectarea de informații privind corupția, pentru a sprijini atât evaluările cantitative, cât și cele calitative;

- **evaluarea capacităților instituționale și a răspunsurilor la corupție**, care are menirea să ofere informații cu privire la măsura în care instituțiile sunt afectate de corupție și dacă acestea pot fi utilizate în punerea în aplicare a măsurilor anticorupție;

- **instrumentul specializat privind agențiile anticorupție**, care este destinat să fie utilizat pentru a evalua dacă o țară ar trebui să înființeze o agenție specializată de combatere a corupției, dacă ar trebui să adapteze instituțiile existente de aplicare a legii pentru a combate corupția sau dacă ar trebui să utilizeze o anumită combinație a celor două;

- **auditul și instituțiile de audit**, care examinează aspecte juridice și financiare, asigurând conformitatea cu standardele stabilite sau revizuirea performanța instituțiilor în domeniul anticorupție;

- **instituția avocatului poporului (ombudsman)**, în unele țări instituția ombudsmanului are un rol activ în studierea politicilor de eficiență și funcționare ale instituțiilor publice, în efortul de a preveni apariția nedreptăților;

- **consolidarea sistemului judecătoresc**, în scopul de a nu fi admise cazuri de corupție în rândurile judecătorilor, care trebuie să fie un exemplu pentru societate;

- **reforma administrației publice**, pentru a consolida activitatea de prestare calitativă a serviciilor publice și remunerarea corespunzătoare a funcționarilor publici;

- **codurile de conduită**, care ar stabili norme suplimentare aplicate funcționarilor din sectorul public, procurorilor și judecătorilor, etc.;

- **comisiile naționale anticorupție**, înființate pentru a pune în aplicare și a administra elementele de prevenire și asigurare a respectării prevederilor unei strategii naționale, altor documente de politici anticorupție;

- **instrumentul de declarare a averilor de către funcționarii publici**, pentru a descuraja îmbogățirea ilicită din surse ilegale, această obligație poate fi stabilită prin mijloace legislative sau ca o condiție contractuală a angajării;

- **autoritatea de monitorizare a achizițiilor din sectorul public**, specializată pentru a monitoriza contactele și tranzacțiile cheie în domenii în care corupția este larg răspândită;

- **pactul de integritate**, care constă într-un contract în care autoritatea publică contractantă și alți ofertanți sau părți interesate convin să se abțină de la practici de corupție;

- **reducerea procedurilor**, scopul instrumentului este de a identifica modalitățile prin care complexitatea procedurilor administrative excesive poate fi redusă;

- **accesul la informații**, care sporește accesul publicului la informații și este un mecanism puternic de responsabilizare pentru instituțiile statului;

- **educarea și sensibilizarea**, care prevede mobilizarea societății civile și implicarea în supravegherea instituțiilor statului;

- **formarea în domeniul mass-media și jurnalismul de investigație**, care are un rol esențial în consolidarea credibilității și capacității mass-mediei de a transmite în mod nepărtinitor și responsabil cazurile de corupție și inițiativele anticorupție;

- **instrumentul controlului social**, mecanism care implică societatea în monitorizarea activităților publice și ajută guvernele să funcționeze mai eficient;

- **independența operațională a personalului de investigație și urmărire penală care cercetează cazurile de corupție**, este important ca funcționarii sau instituțiile responsabile de investigarea corupției să fie independente sau autonome;

- **investigațiile financiare și monitorizarea activelor**, care pot fi utilizate ca punct de plecare pentru investigații suplimentare sau ca probe pentru acuzațiile de corupție;

- **testarea integrității**, care este o procedură utilizată pentru a determina dacă un funcționar public se implică în practici de corupție;

- **acte juridice internaționale și regionale**, care conțin dispoziții anticorupție.

- **instrumentele juridice naționale în materie penală**, care reglementează sancționarea corupției și a actelor conexe și stabilește sancțiuni adecvate împotriva acestora;

- **standardele de prevenire și control al spălării banilor**, care reglementează măsuri de prevenire și de combatere a spălării banilor proveniți din acte de corupție;

- **protecția avertizorilor de integritate**, instrument care oferă protecție celor care, cu bună credință, raportează cazuri de administrare defectuoasă, corupție și alte comportamente ilicite în cadrul instituțiilor publice;

- **studii privind furnizarea serviciilor**, care este un proces de audit social, conceput pentru a stabili nivelul de satisfacție a populației față de serviciile publice, remunerările ilegale achitate și sugestiile privind îmbunătățirea acestora;

- **evaluarea de țară a Organizației Națiunilor Unite**, care are ca scop realizarea unei imagini clare și coerente a condiției unei țări în ceea ce privește nivelurile, locațiile, tipurile și costurile corupției, cauzele și măsurile de prevenire și combatere a corupției.

- **recuperarea fondurilor ilegale**, instrument care prevede recuperarea și repatrierea activelor liderilor politici corupți și asociaților acestora.

- **asistența judiciară reciprocă**, care este un instrument de cooperare internațională prin care statele solicită și oferă asistență în investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție, în urmărirea, sechestrarea și confiscarea averilor provenite din fapte de corupție.

Mecanismele anticorupție internaționale și naționale sunt orientate spre prevenirea fenomenului corupției prin crearea unor standarde și instituirea bunelor practici preventive și de combatere a corupției, prin reprimarea comportamentelor deviante sau neintegre. Prin urmare, mecanismele de prevenire a fenomenului corupției într-un stat pot fi grupate în mecanismele de prevenire a corupției în domeniul public, caracteristice tuturor instituțiilor și autorităților publice și mecanismele de prevenire aplicate de instituțiile specializate în prevenirea și combaterea corupției, această clasificare fiind susținută și de autori autohtoni [5, p.109].

În Republica Moldova, primele mecanisme de prevenire și combatere a corupției au fost instituite începând cu anul 1991, după declararea independenței, iar analiza acțiunilor întreprinse de către autoritățile aflate la guvernare, atestă faptul că, de regulă, corupția a însemnat un diagnostic exact al viitoarelor eșecuri politice, sociale și economice, fiind realizate cicluri complete ale corupției în cadrul celor mai multe dintre autoritățile publice naționale și locale. În același timp, printre primele mecanisme de prevenire și combatere a corupției la nivel național, în publicațiile autohtone sunt menționate decretele șefului statului și anume:

- **Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.104 din 30.04.1992** „Cu privire la măsurile de combatere a corupției în organele puterii de stat și administrației de stat”;

- *Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.98 din 01.07.1993 „Cu privire la unele măsuri suplimentare de coordonare a luptei împotriva criminalității, corupției, cazurilor de încălcare a legislației, disciplinei și ordinii publice în republică”;*

- *Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.315 din 08.11.1994 „Cu privire la crearea, pe lângă Guvernul Republicii Moldova a Consiliului coordonator în problemele combaterii criminalității și corupției, menținerii ordinii de drept”;*

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.57-III din 28.05.2001 „Privind constituirea Consiliului coordonator în problemele combaterii corupției” [6, p.74].

Deși nu sunt legi, care ar stabili norme juridice complexe și responsabilități specifice pentru încălcarea acestor norme, la situația anilor 1992-2001, aceste decrete reprezintă un pas important în ce privește atitudinea autorităților față de corupție.

Transformările inițiate după anii 90 în Republica Moldova pe plan economic și social, au dat naștere unui flux de activități corupte, care au impus necesitatea elaborării de politici și aplicării măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului corupției. Sistemul național anticorupție din Republica Moldova este axat pe politici centrate, pe cadrul normativ și instituțional, iar până în anul 2001 au fost adoptate următoarele reglementări generale consacrate prevenirii și combaterii corupției: *Codul penal din 24.03.1961*, capitolul 8 „Infrațiuni săvârșite de persoane cu funcții de răspundere“, *Legea nr. 900-XIV din 27.06.1996 privind combaterea corupției și protecționismului*, *Codul cu privire la contravențiunile administrative din 29.03.1985*, completat cu dispoziții despre răspunderea contravențională pentru protecționism și nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupției și protecționismului, *Legea nr. 297-XV din 22.06.2001 privind aderarea Republicii Moldova la Grupul de State contra Corupției (GRECO).*

În perioada menționată, aceste acte normative au constituit instrumente naționale importante, care au avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, iar începând cu anul 2002, la capitolul prevenirii și combaterii corupției, au mai fost adoptate următoarele acte legislative:

- *Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, *Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției*, *Hotărârea Parlamentului nr. 1429-XV din 07.11.2002*, prin care a fost instituită o nouă subdiviziune specializată a Procuraturii Republicii Moldova – Procuratura Anticorupție, *Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002*, care prevedea delimitarea infracțiunilor de corupție din sectorul public de cele din sectorul privat, *Legea nr. 428-XV din 30.10.2003 privind ratificarea Convenției penale cu privire la corupție din 27 ianuarie 1999 de la Strasbourg*, *Legea nr. 542-XV din 19.12.2003 privind ratificarea Convenției civile cu privire la corupție din 4 noiembrie 1999 de la Strasbourg.*

La nivel național, posibile soluții care ar putea fi luate în considerație în calitate de instrumente de prevenire a corupției mai sunt: *amnistia*, *avertizorii de integritate*, *combaterea îmbogățirii ilicite și răspunderea civilă pentru corupție.*

Un instrument eficient în prevenirea și combaterea corupției poate fi considerat și *lustrația*, care constituie un mijloc prin care unele țări se ocupă de moștenirea abuzurilor la drepturile omului, prin descalficarea în masă a celor asociați cu abuzurile din regimul anterior. Astfel, instrumentul lustrației poate fi o soluție și pentru Republica Moldova la crearea de noi structuri guvernamentale, având în vedere că prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.39 din 08 iunie 2019, a fost adoptată

Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova de către regimul anterior, prin instaurarea controlului ilegal și anticonstituțional exercitat asupra Procuraturii Generale, sistemului judecătoresc, CNA, ANI, CEC, SIS, BNM și asupra altor autorități care trebuie să funcționeze în mod autonom, independent de factorul politic.

Lustrația ca instrument anticorupție este susținută și de autorii Nisnevich Y. și Rozic P., care consideră că după schimbarea regimurilor totalitare și autoritare de guvernare, în care întregul sistem al autorităților publice este în general corupt, acest instrument poate reduce la minimum probabilitatea reapariției corupției sistemice. Lustrația, în acest caz poate fi un mecanism de schimbare managerială, interzicând accesul la funcții publice a tuturor celor care au deținut funcții de conducere în autoritățile publice din regimul anterior. De asemenea, autorii consideră că această procedură trebuie să fie realizată numai pe baza legilor adoptate, cu suportul unor instituții specializate anticorupție [7, pag. 109].

La nivel local, fenomenul corupției este caracteristic procesului de gestionare administrativă a bunurilor publice și a resurselor financiare publice, precum și procesului de eliberare a autorizațiilor sau documentelor ce țin de proprietatea persoanelor fizice. Aceste concluzii au fost expuse de experții Centrului Național Anticorupție [8, pag. 18], menționând că prevenirea și combaterea fenomenului corupției este un proces complex, în care trebuie să participe toți actorii sociali, inclusiv și administrațiile publice locale, la nivelul cărora, se impune implementarea unui sistem de asigurare a integrității instituționale și de asigurare a transparenței funcționale și decizionale, în scopul sporirii încrederii sociale în reprezentanții autorităților de nivel local.

În pofida faptului că majoritatea instituțiilor publice locale au adoptate Coduri de conduită

sau deontologice, inclusiv Coduri de conduită a funcționarilor publici, acestea rămân doar simple declarații de principii neaplicate în realitate. Faptul dat, impune realizarea unor acțiuni ample privind prevenirea fenomenului corupției în administrația publică locală prin verificări minuțioase, din partea instituțiilor competente, a situațiilor de incompatibilitate a funcțiilor, conflictelor de interese, declararea averilor și veniturilor, dar și eficientizarea sistemului de achiziții publice la nivel local, precum și creșterea transparenței în activitate etc. Actele și regulamentele interne ale administrațiilor publice locale necesită a fi revizuite și standardizate, în vederea introducerii modificărilor, care ar defavoriza comiterea încălcărilor și ar asigura apărarea proprietății publice.

Reieșind din rezultatele analizelor la capitolul prevenirii și combaterii corupției la nivel local se impune dezvoltarea următoarelor măsuri și instrumente anticorupție:

- sporirea transparenței proprietăților publice, deținute de o autoritate publică locală și instituțiile subordonate, prin elaborare unor registre publice de clasificare și de evidență a bunurilor funciare, mobile și imobile;

- reglementări clare privind procedurile de acordare a bunurilor publice în locațiune sau folosință, de către autorități, cu includerea unor indicatori de estimare a prețului de arendă, dependenți de prețul de piață;

- efectuarea procedurilor de vânzare-cumpărare, locațiune a bunurilor publice doar prin intermediul licitațiilor publice;

- revizuirea normelor și reglementărilor ce țin de procedura de eliberare a autorizațiilor de construcție și demolare a imobilelor, în vederea excluderii factorilor de risc;

- revizuirea procedurii de primire a lucrărilor de construcție/reparație la nivel local, prin sporirea rolului instituțiilor abilitate și extinderea perioadelor

de asigurare/garantare a calității lucrărilor efectuate.

Experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCED) consideră corupția ca o problemă universală, iar administrația locală din întreaga lume pare a fi cu deosebire vulnerabilă față de ea. De exemplu, în Japonia, potrivit unui studiu, administrația provincială are de trei ori mai mulți angajați decât cea națională, dar pe seama ei se raportează de cincisprezece ori mai multe cazuri de corupție pentru care sunt arestați de patru ori mai mulți funcționari [9].

Municipalitățile sunt adesea acuzate nu numai de proasta gestionare a fondurilor, dar și de utilizarea acestora pentru a favoriza anumite firme private și de o varietate a activităților ilegale admise, precum:

- mită pentru alocarea preferențială a locuințelor subvenționate;
- comisioane ilicite încasate pentru acordarea contractelor publice unor firme preferențiale;
- utilizarea de către funcționarii municipali a bunurilor publice în scopuri personale;
- facilitarea obținerii în regim de urgență sau vinderea autorizațiilor și licențelor;
- mită pentru a nu reacționa la nereguli în siguranța construcțiilor, protecția muncii, siguranța anti incendiară sau alte încălcări, care pot avea consecințe grave de nivel social;
- condiționarea furnizării de servicii publice prin achitarea unor sume ilegale;
- nerespectarea prevederilor incluse în documentațiile de urbanism ale localităților.

Autorii Klitgaard R., MacLean-Abaroua R. și Parris H. [10, pag.6], propun în calitate de instrumente de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție de nivel local și național, următoarele măsuri: *eliminarea prin triere pe cei necinstiți (pe bază de carieră, teste sau elemente de predicție a onestității), creșterea salariilor pentru a reduce nevoia de venituri ilicite, îmbunătățirea perspec-*

tivelor de promovare în carieră în dependență de performanțele obținute, culegerea dovezilor despre posibile acte de corupție (cu ajutorul stegulețelor roșii, analizei statistice, analizei unor eșantioane aleatorii de lucrări și inspecții), efectuarea de „evaluări ale vulnerabilității”, consolidarea personalului de specialitate (auditori, specialiști IT, investigatori, supraveghetori și agenți de securitate internă), crearea unui climat în care funcționarii să sesizeze nereguli, colectarea informațiilor de la clienți (inclusiv asociații profesionale), definirea mai clară a obiectivelor, regulilor, procedurilor și publicarea acestora, distribuirea agenților în echipe de lucru și impunerea supravegherii lor pe cale ierarhică, recurgerea la instruire și programe educative, adoptarea codurilor de etică.

Cu referire la **instrumentarul anticorupție de nivel instituțional**, în Republica Moldova a fost sistematizat într-o variantă reușită în *Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017*. Astfel, în sensul acestei legi, climatul de integritate instituțională se cultivă prin realizarea următoarelor măsuri:

- a) *angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și de integritate profesională;*
- b) *respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate;*
- c) *respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;*
- d) *respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;*
- e) *neadmiterea favoritismului;*
- f) *respectarea regimului juridic al cadourilor;*
- g) *neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare;*
- h) *neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate;*
- i) *intoleranța față de incidentele de integritate;*
- j) *asigurarea transparenței în procesul decizional;*

k) asigurarea accesului la informații de interes public;

l) gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile;

m) respectarea normelor de etică și deontologie;

n) respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat (pantoflajul) [11].

Totodată, o serie importante de instrumente anticorupție de nivel instituțional se regăsesc și în Legea nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul National Anticorupție, care sunt:

- efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției;

- asigurarea desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin instruire și consultare, monitorizare și analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupție, precum și coordonarea elaborării și executării planurilor de integritate;

- efectuarea analizei operaționale și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corecțional, a informației privind studiile analitice ale fenomenului corupției;

- efectuarea evaluării integrității instituționale în condițiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale, monitorizarea implementării planurilor de integritate și aprecierea progreselor realizate;

- recuperarea bunurilor infracționale [12].

Conform Raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2018 [13], unul

din principiile de activitate al Centrului reprezintă aplicarea prioritară a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere, iar în acest sens, măsurile de prevenire implementate de către instituție sunt următoarele:

- sensibilizare și educație anticorupție;
- expertiza anticorupție a actelor normative;
- evaluarea integrității instituționale;
- testarea integrității profesionale;
- analiza strategică și operațională a corupției;
- monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție;
- cooperarea internațională.

Astfel, la capitolul **instrumentului de sensibilizare și educație anticorupție**, printre factorii care favorizează corupția se evidențiază nivelul înalt de acceptabilitate socială a comportamentului corupțional, dar și sensibilizarea redusă a agenților publici cu privire la etică și integritate. În acest sens, educația anticorupție este orientată spre activități de instruire/formare și informare a grupelor țintă, campanii de sensibilizare, suport consultativ și metodologic entităților publice la implementarea standardelor de integritate, conlucrarea cu societatea civilă și partenerii externi în vederea sporirii eficienței mecanismelor de prevenire.

Expertiza anticorupție a actelor normative, constituie o acțiune preventivă specifică și deosebit de importantă, care are ca scop analiza nivelului de coruptibilitate a proiectelor de acte normative. Astfel, efectuând evaluarea în fond a proiectelor supuse expertizei, sunt identificați factori și riscuri de corupție și anume: formulări ambigue, care admit interpretări abuzive, lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative, lacune în drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive, precum și riscuri ce se referă la conflicte de interese și/sau favoritism, depășirea atribuțiilor de serviciu, influențe necorespunzătoare, trafic de influență, corupere activă, corupere pasivă etc. Totodată, din

totalul recomandărilor înaintate în rapoartele de expertiză anticorupție și acceptate de autorii proiectelor, eficiența expertizei anticorupție este de circa 50 -70 %.

Evaluarea integrității instituționale constituie un alt instrument important de prevenire a manifestărilor de corupție în activitatea unei entități publice, prin identificarea riscurilor de corupție și de analiză a factorilor care le generează, precum și oferirea recomandărilor de înlăturare a acestora. Activitatea vizată este realizată de Centrul Național Anticorupție în condițiile *Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale și Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează*, aprobată prin Ordinul directorului Centrului nr. 50 din 20 martie 2018.

Testarea integrității profesionale, fiind un instrument anticorupție, a fost utilizat cu unele deficiențe în aplicare. Anterior, testul de integritate profesională era aplicat ca un instrument independent, doar cu aprobarea coordonatorului activității de testare. La momentul actual acesta reprezintă o etapă a procesului de evaluare a integrității instituționale care se supune controlului judiciar.

La capitolul **Analiza strategică și operațională a corupției**, Centrul realizează o activitate amplă, fiind analizată corupția, atât ca fenomen în general, cât și ca acte concrete de corupție în particular. Sunt studiați factorii care generează amenințările potențiale și vulnerabilitățile, nivelul și tendințele corupției în domeniile social-economice și în activitatea autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor de drept public și privat.

Un alt instrument important este **monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție**, activitățile realizate în acest scop fiind coordonate în cadrul unui document național unic - Strategia Națională de

Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017. Strategia include abordarea sectorială a fenomenului corupției, prin elaborarea, adoptarea și implementarea a 9 planuri sectoriale și 35 de planuri locale anticorupție.

Cu privire la **cooperarea internațională** în calitate de instrument anticorupție, CNA a continuat implementarea acțiunilor, care conduc la atingerea obiectivelor generale prin preluarea bunelor practici internaționale. Extinderea cooperării internaționale, regionale și bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției constituie un obiectiv prioritar al Centrului care a fost materializat prin semnarea unui șir de acorduri de colaborare semnate cu instituțiile/organizațiile similare de peste hotare, menite să faciliteze schimbul de informații dintre statele semnatare, precum și împărtășirea cunoștințelor și bunelor practici.

Concluzii

În final, constatăm că instrumentele de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție sunt diverse și se află în proces de dezvoltare continuă, fiind importantă preluarea experienței internaționale și identificarea instrumentelor anticorupție pentru Republica Moldova, în scopul prevenirii și combaterii corupției în modul cel mai eficient.

Referințe bibliografice

1. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-228, art. nr.354, 2017.
2. GAȚCAN, Iu. Corupția ca fenomen social și mecanisme anticorupție (Cazul Republicii Moldova), teză de doctor, Chișinău, 2015.
3. Bostan, G., Pavlov, S. Studiul "Instrumente de prevenire a corupției în sectorul justiției", <http://justice>.

gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon-studiu1/Studiu_instrumente_de_prevenire_a_coruptiei_CAPC-2012.pdf , accesat la 30.04.2019.

4. The Global Programme against Corruption, Un anti-corruption toolkit, 2nd Edition, Vienna, February, 2004.

5. Gațcan Iu. Corupția ca fenomen social și mecanisme anticorupție (Cazul Republicii Moldova), teză de doctor, Chișinău, 2015.

6. Popa, V., Munteanu, Ig., Izdebschi, N., Cuhai, I. Corupția politică: context și semnificații, Editura Cartier SRL, Chișinău, 2001.

7. Нисневич Ю., Рожич П. Люстрация как инструмент противодействия коррупции, Полис, Политические исследования № 1, Москва, 2014.

8. Studiu analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală din Republica Moldova, Chișinău, 2015, publicat pe pagina web www.cna.md, accesat la 21.03.2020.

9. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED), Simpozion privind corupția și buna guvernare, Paris, Sesiunea 3, 13-14 martie 1995.

10. Klitgaard R., MacLean-Abaroua R., Lindsey Parris H. Orașe corupte, Ghid practic de tratament și prevenire, <http://stopcoruptie.md/wp-content/uploads/2016/07/ORASE-CORUPTE-RO-1.pdf>, accesat la 23.03.2020.

11. Legea integrității nr.82 din 25.05.2017, art.360, Monitorial Oficial al Republicii Moldova nr. 229-243, art.10.

12. Legea nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Monitorul Oficial Nr. 209-211 din 05.10.2012, art. nr.683, art. 4.

13. Raport de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2018, disponibil pe www.cna.md, accesat la 18.03.2020.